

La construcción del patriotismo universitario: un análisis histórico pedagógico sobre la Batalla de Ayacucho

The construction of university patriotism: a historical pedagogical analysis of the Battle of Ayacucho

Escalona, Lesbia¹

Correo: dra.escales24@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2110-1021>

Zabala Campos, Zully²

Correo: zdelvzc@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-0313-9409>

Resumen

La Batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en 1824, fue un momento clave en la lucha por la independencia de Perú y América del Sur. El escenario en el que se desenvuelve esta historia ha influido en la formación de la identidad nacional y el patriotismo universitario, cuyo es que los estudiantes comprendan la importancia de este evento en la independencia de América Latina y su impacto en la sociedad actual. En esa misma línea, la pedagogía histórica puede ser utilizada para fomentar el pensamiento crítico, la reflexión sobre el pasado, permitiendo contribuir a una comprensión más profunda del patriotismo y la ciudadanía, buscando entender cómo se construye el conocimiento auténtico, porque al estudiar esta batalla, los universitarios pueden desarrollar una mayor comprensión sobre las raíces históricas que han forjado sus países y sentirse más conectados con su patria. Además, logran inspirarse a ser líderes activos en su propia sociedad.

Palabras clave: patriotismo universitario, historia, identidad nacional, batalla.

Abstract

The Battle of Ayacucho, which took place in 1824, was a key moment in the fight for independence in Peru and South America. The scenario in which this story unfolds has influenced the formation of national identity and university patriotism, which is for students to understand the importance of this event in the

¹ Dra. en Educación. Universidad Alonso de Ojeda. Zulia - Venezuela.

² Dra. en Ciencias de la Educación. Universidad Alonso de Ojeda. Zulia - Venezuela.

independence of Latin America and its impact on current society. Along the same lines, historical pedagogy can be used to encourage critical thinking, reflection on the past, allowing us to contribute to a deeper understanding of patriotism and citizenship, seeking to understand how authentic knowledge is constructed, because by studying this battle, university students can develop a greater understanding of the historical roots that have forged their countries and feel more connected to their homeland. In addition, they are inspired to be active leaders in their own society.

Keywords: university patriotism, history, national identity, battle.

Introducción

El presente análisis se centra en la construcción del patriotismo universitario en el contexto de la Batalla de Ayacucho. En ella, se explorará cómo este evento histórico ha sido utilizado como herramienta pedagógica para fomentar valores patrióticos en estudiantes universitarios. Este estudio busca comprender cómo la memoria de la Batalla de Ayacucho ha sido transmitida y reinterpretada a lo largo del tiempo en el ámbito universitario. Se analizarán los discursos, símbolos y prácticas que han contribuido a la construcción del patriotismo en estudiantes universitarios, así como los desafíos y debates que rodean este proceso.

La Batalla de Ayacucho no solo es un hecho histórico, sino también un símbolo que evoca emociones, sentimientos de orgullo, pertenencia que nos lleva a profundizar en la comprensión de como este evento ha sido utilizado a modo de una herramienta pedagógica para construir el patriotismo en estudiantes universitarios y fortalecer su compromiso con la sociedad. Sin dejar de pasar por alto que Las universidades han sido tradicionalmente espacios de debate y reflexión sobre la identidad nacional y los valores patrióticos.

1. Desarrollo

La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las Guerras de Independencia Hispanoamericanas (1809-1826), donde los países bajo dominación española lucharon por su libertad en grandes enfrentamientos y la consecuente firma de la Capitulación (en 1824) constituyen un hito en la historia sudamericana. Este hecho contribuyó en la tarea de reconfigurar una nacionalidad independiente y la reafirmación de un nuevo régimen político en nuestro territorio que ya había sufrido radicales cambios producto de las luchas por la independencia.

En este sentido, la construcción del Patriotismo universitario, los estudiantes serán introducidos al contexto histórico de la Batalla de Ayacucho, como un evento decisivo en la historia de América Latina, a través de actividades colaborativas y de investigación, con el fin de que desarrollen habilidades de análisis histórico, pensamiento crítico y trabajo en equipo. El objetivo es que los estudiantes comprendan la importancia de este evento en la independencia de América Latina y su impacto en la sociedad actual. Por lo tanto, al llegar a un análisis histórico de los hechos es importante formular la siguiente interrogante: ¿De qué manera la conmemoración y el estudio de la batalla de Ayacucho en las universidades contribuye a fomentar patriotismo entre los estudiantes?

En respuesta a la incógnita formulada, podemos decir que los acontecimientos de la Batalla de Ayacucho no solo marcaron el final de la presencia imperial española en la región, sino que simbolizó la victoria de los valores de justicia social, igualdad y soberanía que inspiraron los movimientos independentistas. Esto significa que el proceso de la construcción del patriotismo universitario sobre estos hechos históricos tiene que tener un vínculo con el estudiante desde el punto de vista de su pensamiento, sentimiento, tierra natal, costumbres, idioma, valores democráticos los cuales se ponen de manifiesto a través de las experiencias pedagógicas.

Es necesario destacar que, al edificar un Patriotismo histórico en la Educación universitaria, el tema tiene se enmarca en los estudiantes con el fortalecimiento de los valores, expresado en respeto, sus héroes, identidad nacional, de conciencia, donde se aproveche el conocimiento de la historia para desarrollo integral de habilidades, actitudes, pensamiento ético, asumido en la investigación y efectividad de los métodos/técnicas de actividades didácticas. De la misma manera, permite explorar la relación entre la educación universitaria y el patriotismo como factores que se relacionan con el compromiso cívico, político de los estudiantes, abordando los siguientes aspectos:

- La forma en que se enseña y se conmemora la batalla de Ayacucho en las universidades y como esto puede influir en la percepción que tienen los estudiantes sobre su país y su historia.
- La importancia de incluir temas como el patriotismo, el nacionalismo y la ciudadanía en los currículos universitarios y como estos temas se relacionan con el compromiso cívico y político.

- El papel de las universidades en la promoción del pensamiento crítico y el análisis histórico sobre eventos como la Batalla de Ayacucho y como esto puede contribuir a una comprensión más profunda de la identidad nacional.
- La relación entre el patriotismo universitario y el desarrollo del liderazgo político y social en América Latina, con especial atención a los líderes que surgieron después de la Batalla de Ayacucho.
- Las implicaciones pedagógicas del estudio de eventos históricos como la Batalla de Ayacucho, para desarrollar habilidades como el análisis crítico, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y el dialogo intercultural.

Es por ello que en la educación universitaria, la enseñanza de la historia nacional como lo es la Batalla de Ayacucho, se debe convertir en un componente fundamental en la construcción del patriotismo universitario pedagógico, como un momento crucial en la lucha por la independencia, en el que se destaca su importancia para la formación, en aprender sobre los personajes, líderes que participaron la batalla, como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, donde se les enseña a valorar su esfuerzo y dedicación a la causa independentista.

Sin embargo, esta enseñanza también puede ser problemática, cuando se imparte de forma desconcertada, la presentación simplista o idealizada de los eventos históricos puede llevar a una falta de comprensión crítica y reflexiva sobre el pasado. Esta situación puede convertir al ciudadano que aman a su país, a negarse a las críticas o acceder cualquier disenso. Además, el énfasis excesivo en el patriotismo puede generar una visión excluyente o intolerante hacia otras culturas o perspectivas.

En este contexto, el trabajo de la universidad es desempeñar un papel determinante en la educación, destacando que cuando se trata de construir el patriotismo histórico del país, es importante que el estudiante conozca de manera significativa el momento histórico que se vive en cada acontecimiento, porque el futuro de un pueblo, depende en gran medida de los jóvenes, quienes, con potencial, resolverán los problemas que enfrenta nuestra nación.

En este alcance, el papel del currículum universitario juega un rol fundamental en la construcción del patriotismo pedagógico, para los programas académicos y algunos de sus contenidos sobre historia nacional e identidad cultural pueden ser diseñados para fomentar un sentido de pertenencia y su orgullo

entre los estudiantes, sin embargo, es importante que estos casos también incluyan perspectivas críticas, reflexivas sobre el pasado, así como una consideración seria sobre las diversidades culturales y regionales que caracterizan a América Latina.

Sobre este aspecto, el curriculum universitario debe proponer en los programas académicos una asignatura de educación patrimonial, optativo para los estudiantes, con el desarrollo de actividades, donde se fomente la defensa de la identidad, preservación de la cultura patrio histórico y la preservación del patrimonio cultural de la universidad en la cual se forman. De esta manera, este proceso va enriqueciendo el nivel cultural del estudiante, lo cual hace énfasis a sus conocimientos a partir de las asignaturas que ofrece va alcanzando una visión de respeto y compromiso sobre el tema.

Además del currículum formal, las actividades extracurriculares pueden ser fundamentales para fomentar el patriotismo universitario pedagógico con la historia, del mismo modo con los eventos conmemorativos anuales se puede cultivar una educación ciudadana que son especialmente relevantes al hacer recordatorios vivenciales mediante actividades cívicas relacionadas con celebraciones tales como día Nacional u organizar debates públicos alrededor de temáticas vinculados con este tema, lo cual podrían surgir formaciones patrióticas generando así conciencias sociales pensantes. En vista de lo expuesto, en la educación universitaria el tema sobre la Batalla de Ayacucho pedagógicamente la podemos centrar en varios aspectos:

- La lucha por la independencia: aquí se enseña que la batalla de Ayacucho fue el resultado final de una larga lucha por la independencia que comenzó en 1810 con el levantamiento del pueblo contra el dominio español.
- La importancia histórica: aquí se enseña que la Batalla de Ayacucho marco el fin del dominio español en América del Sur y sentó las bases para la formación de los países actuales
- El patriotismo y la identidad nacional: el estudio sobre la historia patria puede fomentar un sentido orgulloso e identificación hacia nuestros antepasados, así como naciones.
- Compromiso cívico: los conocimientos sobre hechos importantes históricamente pueden generar mayor compromiso cívico entre jóvenes al estar mejor informado.
- Desarrollo personal: la reflexión crítica sobre valores éticos resaltando contenidos trascendentales desde etapas tempranas orienta mucho al desarrollo personal.

Lo cierto es, que el patriotismo universitario se representa ante los sucesos de la Batalla de Ayacucho como un argumento complejo y multifacético que involucra la educación, la historia, la identidad nacional y el compromiso cívico. A través de este análisis, su conmemoración, de esta batalla, es el momento que las universidades pueden buscar fomentar un sentido de orgullo nacional y patriotismo entre los estudiantes, destacando todo su resplandor histórico se va enfatizando la abnegación y consagración de los héroes que lucharon por la libertad.

En este sentido, la educación sobre la Batalla de Ayacucho es fundamental para entender el contexto histórico en el que se desarrolló esta lucha por la independencia y como su resultado sentó las bases para la formación de los países actuales. Por lo que los estudiantes deben aprender de estos líderes y a valorar sobre su contribución a la causa independentista.

Es importante destacar que el patriotismo universitario no debe ser visto como una herramienta para fomentar el nacionalismo excluyente o intolerante. Por el contrario, debe ser utilizado como una oportunidad para promover un sentido de identidad nacional inclusivo y respetuoso hacia las diversidades culturales, regionales, históricas que caracterizan a América Latina. Por esta razón, las actividades conmemorativas organizadas por las universidades deben ser fundamentales para recordar y honrar a los héroes, los actos culturales/cívico, conferencias, debates, foros, aspectos relevantes que son algunas de las formas en que se puede rememorar estas fechas importantes, asegurando que estas actividades sean inclusivas, respetuosas hacia todas las perspectivas políticas e ideológicas.

Posteriormente, el impacto del patrimonio universitario en los estudiantes tiene que ser significativo, porque el estudio sobre la historia patria puede fomentar un sentido orgulloso e identificación hacia sus antepasados, con el conocimiento sobre hechos históricos importantes puede generar mayor compromiso cívico entre los jóvenes y profesionales al estar informados, alcanzando a desarrollar la reflexión crítica, sobre valores éticos para idealizar el pasado. En el contexto de la construcción del patriotismo universitario, esta batalla puede aportar varios aspectos importantes:

1.1 Conciencia histórica

Según Jörn (2004) la conciencia histórica es conjunto de funciones, de las cuales un individuo y/o una sociedad crea una relación activa con su pasado mediante una experiencia temporal, debe ser percibida

e interpretada antes de volverse elemento de orientación y motivación en la vida humana. Es decir que, la Batalla de Ayacucho es un recordatorio constante de los esfuerzos y luchas que han llevado a las naciones Sudamericanas a alcanzar su independencia. Al estudiar y reflexionar sobre este evento, los universitarios pueden desarrollar una mayor conciencia histórica, destacando la importancia del estudio y el debate sobre la historia para desarrollar una mayor conciencia histórica y aprecio por los esfuerzos de las generaciones pasadas.

1.2 Identidad nacional

Para Talavera (1999), la Identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única, como por ejemplo la lengua, la religión, la cultura, la etnia, etc. Esto indica que al comprender mejor las raíces históricas y culturales que han forjado los países involucrados, los universitarios pueden desarrollar un sentido más profundo de identidad nacional, lo que les permite sentirse más conectados con su patria y más orgullosos de su herencia.

1.3 Valores cívicos

Los valores cívicos se refieren a "la creación de una cultura política democrática que promueva la participación ciudadana, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a las instituciones" (Woldenberg, 2002). Lo referido por el autor anteriormente mencionado, estos valores pueden ser inspiradores para los universitarios, quienes pueden aplicarlos en su propia vida académica y profesional, contribuyendo así al bienestar social y al desarrollo sostenible.

1.4 Integración regional

La integración regional puede definirse como un proceso por el cual los Estados nacionales "se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos" (Haas, 1971). Respectivo al concepto, los hechos ocurridos con de la Batalla de Ayacucho, considerando que fue un esfuerzo conjunto entre fuerzas militares procedentes de diferentes partes del continente sudamericano, puede servir como símbolo poderoso para promover

la integración regional entre países vecinos. Los universitarios pueden reflexionar sobre cómo esta unidad histórica logra traducirse en colaboraciones contemporáneas para abordar desafíos comunes.

1.5 Educación cívica

La educación cívica, en su dimensión de patriotismo histórico, busca fomentar el conocimiento, la valoración de la historia, los símbolos patrios, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad nacional. Esta formación busca crear ciudadanos informados sobre su pasado, capaces de analizar críticamente los eventos históricos y comprometidos con la defensa de los valores y principios que sustentan la nación. Para Matta (1885), reflexionar sobre la importancia de la educación cívica para la formación de ciudadanos virtuosos y comprometidos con el progreso de la nación. Destaca la necesidad de cultivar el amor a la patria y el conocimiento de su historia como elementos fundamentales para el desarrollo de una identidad nacional sólida. El estudio detallado sobre este período histórico relacionado con la Batalla de Ayacucho, permite abordar temas relacionados con el derecho internacional humanitario, las implicaciones éticas del conflicto armado y las consecuencias sociales largas después del conflicto bélico.

1.6 Fomento al diálogo intergeneracional

El diálogo intergeneracional se refiere a un proceso de comunicación e intercambio que se establece entre personas de diferentes generaciones. Este diálogo busca promover la comprensión mutua, el aprendizaje compartido y la construcción de acuerdos entre generaciones que pueden tener diferentes perspectivas, experiencias y valores. El diálogo intergeneracional se refiere a "el proceso de comunicación y encuentro entre personas de diferentes edades y generaciones, que busca promover la comprensión mutua, el respeto y la colaboración entre ellas, con el fin de abordar los desafíos y oportunidades del presente y del futuro" (Castells, 2009). Al explorar cómo se ha percibido e interpretado esta batalla a lo largo del tiempo por diferentes generaciones dentro del ámbito académico o cultural podría ayudar significativamente no solo al entendimiento mutuo sino también acercamiento generacional.

1.7 Promoción cultural

La promoción cultural, en su vínculo con el patrimonio histórico, se refiere al conjunto de iniciativas, estrategias que buscan dar a conocer, valorizar, difundir el patrimonio histórico y cultural de una comunidad o nación. Esta promoción busca no solo preservar y conservar el patrimonio, sino también generar un sentido de identidad, pertenencia, así como promover el desarrollo cultural y turístico. Para Camnitzer, reconocido artista, crítico de arte uruguayo, ha reflexionado ampliamente sobre el papel del arte, la cultura en la construcción de la memoria y la identidad. Igualmente aborda la importancia de la educación artística, cultural para la comprensión y valoración del patrimonio histórico. Las artes plásticas visuales (diseño gráfico), música o teatro permiten expresiones creativas donde se muestra valentía reflejada durante estas batallas o inclusive puntos menos conocidos logrando sensibilizar tanto estudiantes como público general acerca temas propios referentes a nuestra historia local-latinoamericana.

De esta manera, se puede garantizar que el legado histórico edificado desde la batalla Ayacucho, estos sucesos adquieran relevancia vigente hasta nuestros tiempos, mediante una variedad amplia pero rica temáticas emanadas desde tan importante hito continental Latino Americano que hoy día los estudiantes podrán tener aprendizajes de atención profunda, perdurable al conocimiento que permiten el enriquecimiento, desarrollo y evaluación del currículum. Al implementar estos tópicos, las universidades pueden garantizar que la Batalla de Ayacucho siga vivo en la memoria de las nuevas generaciones al mismo tiempo, contribuya a la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con nuestra historia a través de diversas acciones tales como:

Investigación histórica

- Promover investigaciones rigurosas sobre la batalla, sus antecedentes, desarrollo y consecuencias.
- Publicar estudios y documentos históricos que enriquezcan el conocimiento sobre este evento.
- Fomentar el debate académico y la difusión de nuevas interpretaciones históricas.

Divulgación del conocimiento

- Organizar conferencias, seminarios y eventos conmemorativos para difundir el conocimiento.
- Utilizar medios de comunicación y plataformas digitales para llegar a un público más amplio.

Promoción de valores

- Resaltar los valores que inspiraron a los patriotas en Ayacucho, como la libertad, la justicia y la unidad.
- Fomentar la reflexión crítica sobre el pasado y su relevancia para el presente.
- Educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de defender estos valores.

Conservación del patrimonio

- Colaborar en la preservación de lugares históricos relacionados con la batalla.
- Apoyar la creación de museos y centros de interpretación que difundan el legado histórico.
- Promover el turismo histórico y cultural como una forma de valorar el pasado.

De todo esto se desprende que, la Batalla de Ayacucho selló la independencia del Perú y consolidó la emancipación de la región, es un recordatorio poderoso de que la valentía, la perseverancia y el compromiso con una causa justa pueden cambiar el curso de la historia. Igualmente, al estudiar esta batalla, los universitarios, logran desarrollar una mayor comprensión sobre las raíces históricas que se han forjado y sentirse más conectados con su patria, porque explorar las memorias de una época, es crucial para fortalecer el vínculo entre los ciudadanos, vislumbrando la diversidad de influencias que han moldeado su identidad o devenir con una mayor conciencia sobre el pasado de forma participativa, basándose en lecciones aprendidas a lo largo del tiempo.

Además, a través de estos acontecimientos, podemos comprender, que el pasado permite valorar la diversidad cultural de una nación, reflexionar sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su historia, proyectando un futuro de progreso, bienestar, más justo e igualitario para todos los venezolanos y se pueden inspirarse a ser líderes activos en su propia sociedad. En tal sentido, la construcción del patriotismo universitario requiere una comprensión profunda del pasado, de compromiso con el presente y una visión clara para el futuro. Ahora bien, que la Batalla de Ayacucho, como hito histórico, se convierte en una herramienta pedagógica poderosa para construir el patriotismo universitario y fortalecer la identidad nacional, sus actividades se orientan sobre los siguientes aspectos:

Integración curricular

- Incorporación transversal: La Batalla de Ayacucho no debe ser un evento aislado en el calendario académico. Intégrala de forma transversal en diversas disciplinas: historia, ciencias sociales, literatura, arte, etc.
- Enfoque multidisciplinario: Analiza la batalla desde múltiples perspectivas: militar, política, social, económica, cultural. Invita a expertos de diferentes áreas para enriquecer el debate.
- Desarrollo de habilidades: Utiliza la batalla como caso de estudio para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, investigación, análisis de fuentes primarias y debate argumentativo.

Metodologías activas

- Aprendizaje basado en proyectos: Propón proyectos de investigación donde los estudiantes exploren diferentes aspectos de la batalla y su legado.
- Simulaciones históricas: Recrea escenarios de la batalla para que los estudiantes experimenten de forma vivencial los desafíos y decisiones de la época.

Recursos educativos

- Fuentes primarias: Utiliza documentos originales de la época (cartas, diarios, proclamas) para conectar a los estudiantes con la realidad histórica.
- Material audiovisual: Emplea documentales, películas y recursos multimedia para presentar la batalla de forma atractiva e interactiva.
- Debates, cine, foros: Organiza debates sobre la importancia de la batalla y su legado, así como cine, foros para analizar películas históricas.

Promoción de valores

- Libertad y autodeterminación: Destaca cómo la batalla fue una lucha por la independencia y la construcción de un proyecto nacional.
- Unidad y diversidad: Resalta la participación de personas de diferentes regiones, clases sociales en la batalla, promoviendo la inclusión y el respeto.
- Memoria y compromiso: Reflexiona sobre cómo la batalla nos interpela en el presente y nos invita a construir un futuro mejor para el país.

Extensión universitaria

- Actividades extracurriculares: Organiza charlas, conferencias, concursos y eventos culturales relacionados con la batalla.
- Vinculación con la comunidad: Promueve proyectos de servicio social donde los estudiantes difundan el conocimiento sobre la batalla en otras instituciones educativas, comunidad y barrios.
- Investigación y difusión: Impulsa investigaciones sobre la batalla y su legado, difunde los resultados a través de publicaciones y eventos académicos.

Algunas recomendaciones finales para la construcción del patriotismo universitario: un análisis histórico pedagógico sobre la Batalla de Ayacucho es:

- Fomentar el estudio y análisis crítico de la historia sudamericana en las aulas universitarias, evitando idealizaciones, reconociendo las complejidades y contradicciones del pasado.
- Promover actividades culturales y artísticas que celebren la independencia sudamericana, utilizando diversas herramientas, formatos para divulgar la historia de la Batalla de Ayacucho, como charlas, talleres, exposiciones, obras de teatro, documentales y redes sociales.
- Crear espacios para el diálogo intergeneracional entre estudiantes, académicos y líderes comunitarios.
- Desarrollar programas educativos que fomenten los valores cívicos y democráticos en las generaciones futuras.
- Fomentar la investigación profunda histórica rigurosa sobre la Batalla de Ayacucho, sus causas, desarrollo y consecuencias. Estudiar a los personajes clave, las estrategias militares y el impacto social del conflicto.
- Establecer alianzas con instituciones educativas e instituciones gubernamentales para promover proyectos conjuntos sobre historia sudamericana.
- Explorar el uso de la realidad virtual para recrear escenarios históricos y permitir a los estudiantes vivir una experiencia inmersiva en la Batalla de Ayacucho.

Referencias

- Casalino, C. (2008). *Los héroes patrios y la construcción del Estado Nación en el Perú, siglos XIX y XX* (Tesis de doctorado). Lima, Perú, unmsm.
- Castells, M. (2009). *Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red*. Madrid: Alianza Editorial.
- Dammert, A. y Cusman, T. (1976). *Ayacucho: la libertad de América, 1824*. 2da. ed. Lima, Perú: Comisión Mixta de los Sesquicentenarios de Junín, Ayacucho y Convocatoria al Congreso de Panamá.
- Delgado, P. (s.f.). *El ensayo académico*. Centro de Lectura y Escritura. <https://celee.uao.edu.co/>.
- Has, B. 1971. The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing, en Leon N. Lindberg y Stuart A. Scheingold, eds., *RegionalIntegration: Theory and Research*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, pp. 3-44.
- Matta, M. (1885). *Idea de la educación cívica*. Obras de Manuel Antonio Matta (Vol. 2, pp. 25-45). Santiago de Chile: Imprenta Cervantes.
- Rüsen, J. (2004). *Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic Development*. Theorizing Historical Consciousness, editado por Peter Seixas. Toronto: University of Toronto Press, 2004.
- Real Academia Española (2022). *Ensayo*. <https://dle.rae.es/>
- Rivas, A. (2022). *Cómo hacer un ensayo: consejos, ejemplos y plantilla*. Normas APA. <https://normasapa.in/>.
- Talavera, P. (1999). *El valor de la identidad*. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, nº 2, En línea. Consultado el 04/05/09. Disponible en: <http://www.uv.es/CEFD/2/Talavera.html>
- University of Oxford. (s.f.). *Essay and Dissertation Writing Skills*. <https://www.ox.ac.u>
- Web y Empresas (Ene 29, 2025) Ensayo Narrativo; Como escribir un Ensayo Narrativo. Retrieved from <https://www.webyempresas.com/ensayo-narrativo/>.
- Woldenberg, J. (2002). *La construcción de la democracia en México*. México: Editorial Océano.

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, las autoras, Escalona, Lesbia y Zabala Campos, Zully, declaran al Comité Editorial que no tienen situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: *La construcción del patriotismo universitario: un análisis histórico pedagógico sobre la Batalla de Ayacucho*, en relación con

su publicación. De igual manera, declaran que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consienten que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.